

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ШУКЮРОВ РАСИМ ЮСИФ ОГЛЫ

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
доцент кафедры Технология преподавания начального курса математики
доктор философии по педагогике

Аннотация: В статье рассматривается роль внутрипредметных связей при обучении геометрических понятий при подготовке учителей начальных классов в педагогических вузах. Указывается пути реализации этих связей в процессе преподавания курса «Основные геометрические понятия и предложения»

Ключевые слова: начальный класс, внутрипредметная связь, геометрия, пространственное представление, обучение

Abstract: This article examines the role of interdisciplinary connections in teaching geometric concepts during the training of primary school teachers at pedagogical universities. It also identifies ways to implement these connections in the course "Basic Geometric Concepts and Propositions."

Keywords: primary school, interdisciplinary connections, geometry, spatial representation, learning

Основой последующих этапов математического образования учащихся являются знания, умения и навыки, приобретённые ими в начальной школе. Поэтому организация обучения математике в начальной школе в соответствии с современными требованиями требует от учителя глубоких знаний сущности математических понятий и фактов, а также высокого педагогического мастерства. Каждый учитель начальной школы, который будет преподавать математику, должен быть знаком с её общими идеями, уметь видеть связи этих идей с изучаемым учебным материалом и уметь выявлять эти связи при необходимости.

Каждый учитель начальной школы должен знать, что математика, которую он обучает в школьные годы, формирует научно-теоретическую основу математики, которую он преподаёт в начальной школе. Поэтому крайне важно, чтобы каждый предмет, преподаваемый в высшей школе, особенно математика, основывался на внутрипредметных связях.

Помимо закладывания фундаментальных математических понятий, таких как геометрические, в начальной школе учащиеся знакомятся с элементами геометрии, у них формируются пространственные представления и способность к логическим суждениям. Всё это подразумевает, что математическая подготовка учителей начальной школы должна быть особенно высокой. Каждый учитель начальной школы, помимо глубокого знания научных и теоретических аспектов простых геометрических понятий, должен также знать простые пространственные фигуры, их свойства, владеть навыками описания простых пространственных фигур на плоскости, уметь обосновывать выбор того или иного математического метода решения и уметь выявлять взаимосвязи между простыми пространственными фигурами в процессе решения задачи [1].

Как известно, в начальной школе простые геометрические понятия даются учащимся без серьёзного логического определения этих понятий, а в большинстве случаев – в готовом виде. Поэтому эти понятия должны быть полностью логически понятны учителю. Кроме того, учитель начальной школы должен уметь использовать преподаваемый им предмет математики как инструмент для воспитания учащихся, расширения их кругозора и повышения интереса к математике. Всё это требует от учителя значительной методической и математической подготовки. Эти требования к математической подготовке и профессиональному мастерству студентов, обучающихся по специальности «Учитель начальных классов», обуславливают

необходимость преподавания геометрических понятий на основе внутрипредметных связей. Студент, обучающийся по этой специальности, должен понимать, что, зная на необходимом уровне научно-теоретическую основу каждого геометрического понятия, которое он будет преподавать школьникам, он сможет найти наиболее эффективный способ объяснения этого понятия. Поэтому каждый будущий учитель начальных классов должен учитывать, что конкретное геометрическое понятие, которое он будет преподавать, имеет научно-теоретическую основу, и он должен быть готов обосновать это понятие с научно-теоретической точки зрения на будущем уроке. Этого можно достичь только в том случае, если подготовка студентов по геометрии будет осуществляться в процессе обучения на уровне современных научно-педагогических и методических требований, в том числе с учетом внутрипредметных связей [3].

Использование пространственных отношений при обучении элементам геометрии очень важно, особенно в разделе стереометрии. Раздел стереометрии включает изучение трёхмерных фигур и их свойств. Использование пространственных отношений при обучении этому разделу важно для углубления пространственного восприятия студентов и повышения уровня понимания предмета.

Использование пространственных отношений при обучении разделу стереометрии в основном проявляется в следующем:

- пространственное воображение: наглядные средства (модели, чертежи) следует использовать для того, чтобы помочь учащимся представить трёхмерные объекты. Это помогает понять форму, объём и другие свойства объектов.

- анализ и сравнение: используя пространственные отношения, можно сравнивать свойства различных объектов (например, призм, цилиндров, конусов). Это помогает обучаемым понять сходство и различие объектов.

- решение геометрических задач: применяя нестандартные подходы к решению задач, связанных со стереометрией, можно найти более эффективные решения. Например, вычисление объёма, нахождение площади поверхности и т. д.

- интерактивные методы обучения: использование интерактивных методов на уроках позволяет более активно вовлекать обучаемых в учебный процесс. Это способствует применению нестандартных соотношений в реальной жизни.

- практические задания: студентам следует предложить применить изученную теорию, предлагая практические задания, например, по изготовлению или моделированию трёхмерных фигур.

Заключение

Методически рассматривая способы использования внутрипредметных связей при обучении геометрическим понятиям в процессе подготовки педагогических кадров по специальности «Учитель начальных классов», мы приходим к следующим выводам:

- крайне важно, чтобы преподавание каждого предмета в высшей школе, особенно геометрии, основывалось на внутрипредметных связях.

- использование внутрипредметных связей при обучении геометрии развивает пространственное восприятие студентов, помогает им лучше понимать предмет и применять его на практике. Такой подход также создаёт условия для повышения интереса и интерактивности уроков - использование внутрипредметных связей при обучении основным геометрическим понятиям тесно содействует преподаванию других предметов.

- использование внутрипредметных связей при обучении геометрии повышает уровень усвоения студентами раздела стереометрии, расширяет пространственные представления их, что приводит к повышению качества преподавания предмета и подготовки педагогических кадров в целом.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. A.M. Aşurov. Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər(dərs vəsaiti). Bakı, 2021, 248 səh.
2. A.M. Aşurov. Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər(məsələlər).Dərs vəsaiti. Bakı, 2022, 245 səh.
3. S.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərslik), Bakı, 2010, 568 səh.
4. S.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (həndəsinin elementləri) (dərs vəsaiti) III hissə.Bakı “Təhsil” 2004, 132 səh.
5. S.S.Həmidov, S.C.Tağiyeva. Həndəsi fiqurlar və onların xassələri. Bakı, 2012, 180 səh.
6. S.C.Tağiyeva. Həndəsə. Bakı, 2017, 146 səh.
7. R.Y.Şükürov, F.A.Cəbrayılov. Həndəsə məsələləri (həlli ilə)(metodik vəsait). Bakı, 2009, 170 səh.